

Подготовка будущих учителей начальных классов к творчески-методической деятельности на основе интегративного подхода

Уралова Мухабата Санджаровна.

Термезский университет экономики и сервиса

Преподаватель кафедры «Педагогика»

Телефон: 91 906 14 77 электронная почта: uralovamuhabbat50@gmail.com

Аннотация. В статье говорится о качествах, необходимых для подготовки будущих учителей начальных классов к творческой и методической деятельности на основе интегративного подхода. Указаны пути формирования качеств, свидетельствующих о готовности учителя начальных классов к профессиональной деятельности.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная деятельность, педагогика, творческая деятельность, интегративный подход, принцип, социализация, интеграция.

Прежде чем изучать педагогические условия эффективной реализации интегративного подхода в подготовке будущих учителей к творчески-методической деятельности, рассмотрим основные принципы, отдающие приоритет реализации педагогической интеграции, составляющие основную основу интегративного подхода, а вопросы, связанные с их значением в конкретном уроке, нам предстоит рассмотреть.

Для того чтобы педагогическая интеграция успешно выполняла задачи, указанные в предыдущей главе, ее структура как процесса должна состоять из следующих компонентов:

А) Определение целей интеграции: этот компонент представляет собой осознанное восприятие образовательных потребностей любой формы обучения и объектов, подлежащих интеграции (предметов, тем, кафедр, методов, средств и форм обучения и т. д.), призван выявить его важнейшие свойства. Необходимость данного компонента заключается в том, что в связи с увеличением учебных предметов содержание традиционных предметов целенаправленно сокращается, а информация и данные, относящиеся к вводимым учебным предметам, сжимаются, то есть в результате максимальное увеличение их плотности за определенный период времени, наблюдаются изменения целей. При этом ставятся цели, к которым относятся повышение скорости обучения, пересмотр порядка приоритетности понятий, максимальное сближение теоретических знаний и области практического применения [1].

Б) Выбор объектов, предназначенных для интеграции: объекты содержания, выбранные для интеграции (курс, конкретный предмет, раздел, глава или связанный предмет), тщательно анализируются со всех сторон, и в результате этого объекта интеграции выделяются переменные и инвариантные компоненты. выдающийся. Следует сказать, что инвариантные компоненты составляют основу интеграции, переменные компоненты используются как дополняющие элементы темы. Выбор объектов интеграции осуществляется исходя из определенных целей. Если целью является устранение многопредметности, то соответствующие предметы в предметы, относящиеся к изучаемому предмету, интегрируются [2].

В) Выявление системообразующих факторов (интеграторов): для осуществления интеграции необходимо определить факторы, служащие основой гармонизации объектов и установления связей между ними. К системообразующим факторам относятся понятия, мысли, идеи, события, обладающие следующими характеристиками:

- возможность соединить все компоненты системы в единое целое;

- таргетинг системы;
- положительный эффект от использования всех компонентов в целом;
- поощрять свободное использование всех компонентов на своих местах;
- обеспечение самоуправления и развития вновь созданной системы в результате интеграции.

Никакая интеграция знаний или других элементов невозможна без системообразующих факторов. Определить факторы, образующие систему, значит определить доминирующие компоненты в упорядоченном наборе определенных компонентов, имея четкие знания о характеристиках всех возможных связей между ними. В качестве системообразующего фактора можно принять любое понятие, категорию, понятие, факт, явление, конкретную тему, целый раздел конкретного учебного предмета. На приведенных примерах мы уясним функции, задачи и сущность факторов, образующих систему [3].

При анализе системообразующих факторов (интеграторов) наряду с факторами, имеющими собственное содержание, используются факторы, имеющие педагогическое содержание.

Г) Создание новой структуры (тезауруса) изучаемого курса: следующий компонент педагогической интеграции также является одним из важных этапов внедрения интегративного подхода. Дело в том, что системообразующие факторы существенно меняют содержание изучаемого предмета (или конкретного предмета), то есть каждый элемент предмета меняется от причинного содержания к последовательному содержанию, либо в основную основу поступают второстепенные элементы. в базу. Иными словами, в ходе реализации интеграционного процесса мы сталкиваемся с неожиданными закономерностями реализации образовательного контента. Создавая новую структуру изучаемого курса, мы пересматриваем исходный тезаурус (то есть словарь структурно-логических понятий) ресурсов конкретного предмета (предмета, курса, темы, кафедры). вне. Обработка содержания предмета представляет собой самостоятельный сложный процесс, имеет вариативный характер и поэтому требует от учителя начальных классов широкого диапазона воображения, знаний, аналитических и исследовательских навыков. При создании новой структуры курса необходимо извлечь важные понятия, понятия и категории из указанных источников, из учебных предметов, которые предполагается гармонизировать, из существующих источников, которые изучаются. Там же формируется механизм педагогической интеграции, и этот механизм служит основой внедрения интегративного подхода [4].

Д) Создание сложной системы путем принятия измененного содержания образовательного предмета (или конкретного предмета) на основе сформировавшихся новых интегративных свойств: новое содержание на основе связей между его компонентами при гармонизации образовательного содержания, создающих систему раскрывается сущность методов реализации интегративного процесса. Коммуникация – это локальное (специфическое только для определенной темы) взаимодействие компонентов содержания образования, происходящее объективно или в результате вмешательства педагога. Именно в результате взаимодействия компонентов образовательного контента увеличивается объем и усваиваемость передаваемой информации. При создании новой системы содержания, обладающей интегративными свойствами, учитываются способы взаимодействия компонентов, составляющих образовательное содержание, и типы связей между ними.

Существуют виды межкомпонентных отношений, классифицированные по происхождению, по управлению, по уровню воздействия на контент, по развитию контента [5], и мы учитываем их значение в создании контента, обладающего интегративными свойствами. Ограничимся этим замечанием, поскольку классификация межкомпонентных связей, образующих содержание обучения, не является предметом нашей исследовательской работы.

Е) Проверка уровня эффективности интегрированной системы, созданной на основе полученного содержания: она основана на объективном факторе, но влияние интегрированной системы на объем интегрированных учебных предметов, способность обучающегося освоить содержание В составе новой интегрированной системы также учитываются такие факторы, как способности, эмоционально-психологические аспекты, влияние на мотивацию обучающегося. Этот компонент педагогической интеграции предполагает длительный процесс, поскольку результаты освоения интегративного содержания не являются быстрыми показателями. Однако не следует забывать, что любой интегративный курс (интегративный предмет) может внести изменение в учебную деятельность конкретного обучающегося, проявляющееся в определенный период времени. В любой ситуации эффективность интегративного курса должна основываться на затрачиваемом на него времени, энергии, затраченной преподавателем и учениками в педагогическом процессе, уровне утомляемости, наблюдаемых мотивациях и психолого-эмоциональных ресурсах [6].

Ж) Внесение соответствующих изменений в сложную систему исходя из необходимости: основой служат результаты компонента проверки эффективности сложной интегративной системы.

Основываясь на законах целостности и единства педагогического процесса и принципах системности, последовательности, последовательности и непрерывности обучения, путем определения основных требований к практике внедрения интегративного подхода в подготовке будущего учителя начальных классов к творческую и методическую деятельность, этот процесс мы будем рассматривать как вопрос создания педагогических условий, необходимых для эффективной организации.

Реализация интеграции содержания обучения является наиболее эффективной составляющей интегративного подхода, которую можно использовать в любой ситуации.

Взаимная интеграция наук:

- отдельные части наук (например, темы, важные факты, законы);
- целостная наука (теории, представляющие взгляды на мир с точки зрения интегрированной науки);
- мотивационный, содержательный и деятельностный компоненты, образующие науку;
- осуществляется путем объединения рационального и эмоционального содержания

При осуществлении интеграции на любом уровне, в том числе междисциплинарном, «связующим звеном» служат принципы системности, последовательности, непрерывности и последовательности образования. Если да, то остановимся на сути этих принципов и выделим их место в педагогических условиях, необходимых для внедрения интегративного подхода в подготовке будущих учителей начальной школы к творчески-методической деятельности. работа. Как мы упоминали в первой главе данной работы, требования интегративного подхода требуют организации этого процесса на основе логики,

последовательности, последовательности и преемственности. Как мы видим, между требованиями применения интегративного подхода и принципами реализации интеграции на разных уровнях четко просматриваются общие черты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Берулава М.Н. Теоретические основы интегрированного образования. М.: Совершенство, 1998. - 192с.
 2. Чапаев Н.К. Теоретико-методологические основы педагогической интеграции. Дисс. доктор.пед.наук. Екатеринбург, 1998. — 560 с.
 3. Тализина Н.Ф. Деятельный подход к механизму обмена // Вопросы психологии. 2000. - №3. - С. 3 - 16.
 4. Семин Ю.Н. Интеграция содержания профессионального образования // Педагогика, 2001. № 2. - С. 20-25.
 5. Данилюк А.Ю. Теоретико-методологические основы интеграции в образовании (опит теоретической дидактики). Дисс. кандидата пед. наук. Ростов-на-Дону, 1997.-232с.
 6. Асадуллин П.М. Формирование личности учителя как субъекта педагогической деятельности. Дисс.докт.пед.наук. М., 2000. – 389с.
 7. Шахноза, Д. Уралова М. (2021). Пути формирования творческой активности учащихся начальных классов. НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ОНЛАЙН-ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЛИДЕРСТВА, 1 (6), 85-92.
 8. Уралова, М. (2022). Роль технологии в формировании творческой активности студентов. Общество и инновации, 3(2/S), 356-361.
- Babayeva, M. A., & Samatova, M. N. (2023). TA'LIMDA KREATIVLIK VA UNI
- Бабаева, М. А. (2023). ТАЪЛИМДА ФАНЛАРАРО АЛОҚАДОРЛИКНИНГ АҲАМИЯТИ.